

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 3

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali

2-jild, 3-son (May) 2024.

Jurnal 2023 yilda tashkil topgan.

Davriyligi: 1 yilda 3 ta son.

Davriy nashrning rasmiy nomi: “Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali” O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 18.08.2023 sanada berilgan №116425 guvohnomasi bilan ro`yxatdan o`tgan.

Jurnal asoschilari: “Fast support and result” MChJ.

Nashr etuvchi: “Fast support and result” MChJ, www.bestjournalup.com/index.php/ssai,
Tashkent.

Xalqaro indeksi: ISSN 2992-9180 (Online).

Tahririyat telefoni: +998 (97) 224-19-21

Pochta manzili: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor, House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

Social science and innovation

2025 - volume 2, Issue 3 (May).

The journal was founded in 2023.

Frequency: 3 in 1 year.

Brief name of the journal: «International Journal of Scientific Pediatrics» the journal was registered with the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. №1501. 18.08.2023.

The founders of the journal: “Fast support and result” LLC (Limited Liability Company).

Publisher: “Fast support and result” LLC, www.i-edu.uz, Tashkent.

International indices: ISSN 2992-9180 (Online).

Editorial phone: +998 (97) 224-19-21

Postal address for correspondence: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor,
House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

© “Fast support and result” MChJ, 2022

Bozorboyev Diyorbek Polat o'gli
Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Базарбаев Диярбек Пулат оглы
Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

A.MARSHALL IQTISODIY NAZARIYASIDAN MIKRODARAJADAGI TAHLIL VA UNING ZAMONAVIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada neoklassik iqtisodiy maktab asoschilaridan biri Alfred Marshallning iqtisodiy nazariyadagi o'rnini va qarashlari tahlil qilinadi. Maqolada uning talab va taklif, baho muvozanati, iste'molchi ortiqchaligi, ishlab chiqarish xarajatlari kabi asosiy tushunchalari ochib beriladi. Shuningdek, bandlik nazariyasining klassik, neoklassik, keynscha va monetar yo'nalishlari solishtirma yondashuv orqali ko'rib chiqiladi.

KALIT SO'ZLAR: neoklassik iqtisodiyot, marjinalizm, talab va taklif, bozor muvozanati, iste'molchi ortiqchaligi.

АНАЛИЗ НА МИКРОУРОВНЕ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МАРШАЛЛА И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ: Аннотация: В этой статье анализируется роль и взгляды Альфреда Маршалла, одного из основателей неоклассической экономической школы, в экономической теории. В статье раскрываются его основные понятия, такие как спрос и предложение, равновесие цен, потребительский излишек, издержки производства. Также через сравнительный подход рассматриваются классическое, неоклассическое, кейнсианское и монетарное направления теории занятости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неоклассическая экономика, маржинализм, спрос и предложение, рыночное равновесие, потребительский излишек.

MICRO-LEVEL ANALYSIS FROM MARSHALL'S ECONOMIC THEORY AND ITS MODERN SIGNIFICANCE

ABSTRACT: This article analyzes the role and views of Alfred Marshall, one of the founders of the neoclassical economic School, in economic theory. The article reveals its key concepts such as supply and demand, balance of price, consumer redundancy, production costs. Also, the classical, neoclassical, Keynesian and monetarian directions of employment theory are considered through a comparative approach.

KEY WORDS: neoclassical economics, marginalism, supply and demand, market equilibrium, consumer redundancy.

KIRISH

Iqtisodiy fanlar tarixida neoklassik yo'nalishning shakllanishi va rivojlanishida ingliz olimi Alfred Marshallning ilmiy merosi alohida o'rin egallaydi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bozor iqtisodiyotining nazariy asoslari yangicha tahlil vositalari bilan boyitilib, iqtisodiy jarayonlarga marjinalistik yondashuv paydo bo'ldi. Aynan mana shu davrda A. Marshall tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalar zamonaviy mikroiqtisodiy nazariyaning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynadi.

A. Marshall (1842–1924) iqtisodiy tafakkur tarixida neoklassik yo'nalishning asoschilaridan biri sifatida tanilgan. U marjinalistik qarashlarni rivojlantirgan va bu yo'nalishda Kembrij maktabiga rahbarlik qilgan. Marshall o'z faoliyatini Kembrij universitetida olib borgan: u yerda tahsil olgan, so'ngra uzoq yillar davomida dars bergan. 1863–1908 yillar oralig'ida siyosiy iqtisod fanidan ma'ruzalar o'qigan, 1902 yildan boshlab esa yangicha mazmundagi "ekonomiks" fanini joriy qilgan. Shu

tariqa, siyosiy iqtisod fani asta-sekin yangi iqtisodiy tafakkur bilan almashib bordi.

Marshall Jevons ta'sirisiz marjinal analiz g'oyasini mustaqil ravishda rivojlantirgan. Uning eng muhim asari — "Ekonomiks prinsiplari" (1890) — olti jilddan iborat bo'lib, olim hayoti davomida sakkiz marotaba yangidan nashr etilgan. Mazkur asarda iqtisodiyot fani insoniyatning kundalik hayotidagi iqtisodiy faoliyatini, ayniqsa moddiy farovonlikni yaratishga xizmat qiladigan individual va ijtimoiy jarayonlarni o'rganishga qaratilgan deb izohlanadi.

Mashhur amerikalik iqtisodchi P. Samuelson Marshallning yondashuvini davom ettirib, iqtisodiyot fanini resurslar taqsimoti orqali foydaning maksimal darajasiga erishish ilmi sifatida ta'riflagan. Unda ishlab chiqarish hajmi optimal bo'lganida sof foyda eng yuqori cho'qqiga chiqishi muhim omil sifatida ko'riladi.

ASOSIY QISM

A. Marshall o'z tadqiqot usulida klassik iqtisod maktabining izchil an'alarini saqlagan, ammo ularni

yanada chuqurlashtirgan. U iqtisodiy faoliyatni tahlil qilganda, mukammal raqobat sharoitida faoliyat yurituvchi xo'jalik subyektlari qanday qilib optimal natijaga erishishi mumkinligini nazariy model asosida ko'rsatgan. Shu bilan birga, marjinal analizdan foydalangan holda, u iqtisodiy jarayonlarni mikro darajada — ya'ni firma va soha miqyosida — chuqur tahlil qilgan. Marshall ilgari surgan yondashuv neoklassiklarning, ayniqsa XIX asr oxiri va XX asr boshlarida faoliyat yuritgan olimlar nazariyalariga kuchli ta'sir ko'rsatdi.

Marshall klassiklardan farqli ravishda, iqtisodiy tushunchalar empirik dalillar bilan isbotlanishi lozimligini ta'kidlaydi. U bozor narxlarining shakllanish jarayonini markaziy muammo sifatida ko'rib, narxlar qanday qilib erkin va ongli xo'jalik yurituvchilar tomonidan muvozanatga keltirilishini tahlil qiladi. Uning fikricha, bozor muvozanati yagona bir organizm singari harakatda bo'ladi.

“Bandlik” atamasi iqtisodiyotda barcha mavjud resurslarning, xususan mehnat, kapital, yer va tadbirkorlik qobiliyatining to'liq darajada ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etilganlik darajasini anglatadi. Iqtisodiy adabiyotlarda bu tushuncha ko'pincha mehnat resurslari nuqtai nazaridan qo'llanadi. Mehnat resurslarining bandligi kishilarning kundalik faoliyati bilan bog'liq bo'lib, insonning turmush darajasini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Bandlik va ishsizlik muammosi jahon va milliy iqtisodiyotda yuz berayotgan strukturaviy o'zgarishlar,

demografik siljishlar hamda madaniy-maishiy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Bandlik nazariyasi tarixiy taraqqiyotda turli yondashuvlar, usullar va vositalar asosida shakllangan.

Klassik iqtisod maktabi vakillari fikricha, to'liq bandlik holatida ishlab chiqarilgan mahsulotlar avtomatik tarzda xarid qilinadi. Bu yondashuv Sey qonuniga asoslanadi. Sey nazariyasiga ko'ra, har qanday ishlab chiqarish natijasida daromad vujudga keladi va aynan shu daromad ularni xarid qilish imkonini yaratadi. Taklif o'zining o'ziga xos talabini keltirib chiqaradi. Ammo bu jarayon jamg'arma faktorining mavjudligi sababli murakkablashadi. Iste'molchi barcha daromadini sarflamasligi, daromadlar va xarajatlar oqimida uzilishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bu esa ishsizlik, ishlab chiqarish hajmining pasayishi va daromadlar kamayishiga olib keladi.

Klassiklar bu holatni inkor etib, jamg'arma investitsiya sifatida qayta iqtisodiy aylanmaga kirishini ta'kidlashadi. Ularning fikricha, agar uy xo'jaliklari daromadining bir qismini jamg'arishni maqsad qilgan bo'lsa, tadbirkorlar ayni miqdorda investitsiya qilishga tayyor bo'ladilar. Bu sharoitda to'liq bandlik saqlanadi.

Klassik nazariyaga tayanadigan neoklassiklar, xususan A. Laffer, R. Hall va D. Dilder kabilar mehnat bozori mehnat kuchiga bo'lgan talab va taklif orqali tartibga solinishini ta'kidlaydilar. Ish haqi stavkasi bozor konyunkturasiga mos ravishda harakat qiladi va talab-taklif muvozanatini ta'minlaydi. Agar mehnat taklifi talabdan ortiq bo'lsa, ishsizlik yuzaga

keladi, bu esa ish haqi pasayishiga olib keladi va oxir-oqibat muvozanat tiklanadi.

Bunga qarshi ravishda, J. M. Keynes klassik yondashuvni tanqid qiladi. Uning fikricha, kapitalistik iqtisodiy tizimda to'liq bandlikni kafolatlaydigan ichki mexanizm mavjud emas. Yalpi talabning yetarli darajada bo'lmasligi va narxlarning egiluvchan emasligi tufayli iqtisodiyot uzoq muddat ishsizlik holatida qolishi mumkin. Shu sababli davlat aralashuvi, xususan yalpi talabni rag'batlantirishga qaratilgan makroiqtisodiy siyosat zarur deb hisoblanadi.

Monetaristlar nazariyasida esa A. Marshallning pul nazariyasi, L. Valrasning muvozanat modeli va boshqa nazariy g'oyalar asos qilib olinadi. Bu yo'nalishni rivojlantirgan M. Fridman pul massasining iqtisodiy o'zgarishlarga ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Uning fikricha, pul narx o'zgarishlarining asosiy sababi bo'lib, aynan pul massasi iqtisodiy faollikka kuchli ta'sir ko'rsatadi. Monetaristlar nazarida pul-kredit siyosati iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda eng samarali vositadir.

Iqtisodchi P. Brauning fikriga ko'ra, ish haqi mehnat kuchiga bo'lgan talab va taklifning o'zaro nisbatiga bog'liq. Ish haqi pasaysa, bandlik ortadi. Bandlik darajasi esa haqiqiy ish haqi bilan belgilanadi. Shunday sharoitda to'liq bandlikka erishish uchun ish haqining pasayishi asosiy omil sifatida ko'riladi.

Marshall o'zining "Marshall xochi" deb nom olgan grafik modeli orqali talab va taklif chiziqlarining kesishgan nuqtasida muvozanat narx qanday

shakllanishini ko'rsatib bergan. Bu nuqtada xaridorlar to'lashga tayyor bo'lgan narx bilan ishlab chiqaruvchilarning taklif narxi bir-biriga mos tushadi. U "iste'molchi ortiqchaligi" tushunchasini kiritib, xaridor tayyor bo'lgan narx bilan haqiqiy to'langan narx o'rtasidagi farqni izohlaydi.

Marshallning yondashuvida baho, talab va taklif o'rtasidagi funksional bog'liqlik aniqlangan. Baho pasayganda talab ortadi, ammo taklif kamayadi. Natijada baholar muvozanat nuqtasi atrofida tebranishi kuzatiladi. Kapital daromadi sifatida foiz stavkasi pasaysa, jamg'arma kamayadi degan xulosa ham ilgari suriladi. Bu g'oya keyinchalik Keynes tomonidan rivojlantirilgan.

Marshall "talab elastikligi" tushunchasini iqtisodiy tahlilga kiritadi. Bu ko'rsatkich narx o'zgarishiga talabning qanchalik sezuvchanligini bildiradi. Unga ko'ra, keng iste'mol tovarlarida elastiklik past bo'ladi, lekin vaqt o'tishi bilan bu holat o'zgarishi mumkin. Vaqt qisqa bo'lsa, talab narxga ko'proq sezgir bo'ladi; uzoq muddatda esa ishlab chiqarish xarajatlari omili kuchayadi.

Korxonalar miqyosini oshirishda, solishtirma xarajatlar qanday o'zgarishi ham o'rganilgan. Marshall yirik korxonalar raqobatda ustunlikka ega bo'lishi, mahsulot narxini pasaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu esa jamiyat uchun umumiy manfaat keltiradi. U "representativ firma" tushunchasini joriy etadi: bu o'rtacha korxonalar bo'lib, ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan samaradorlikni ham orttiradi.

XULOSA

Marshall ikki asosiy iqtisodiy qonunni ajratadi: 1) ortib boruvchi daromad qonuni; 2) doimiy daromad qonuni. Birinchisida, ishlab chiqarish omillari orttirilsa, ko'proq foyda olinadi; ikkinchisida esa mahsulot hajmi mutanosib o'sadi. Haqiqiy iqtisodiy hayotda bu ikki holat bir-biriga teskari yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Natijada, keyinchalik mikroiqtisodiy nazariya doirasida optimal ishlab chiqarish hajmini aniqlash uchun uslubiy asoslar ishlab chiqildi.

Alfred Marshall neoklassik iqtisodiy tafakkurning shakllanishida muhim o'rin egallagan, marjinalizm g'oyalari rivojlantirgan va zamonaviy mikroiqtisodiy tahlilning asoschilaridan biri hisoblanadi. U yaratgan nazariy qarashlar — baho shakllanishi, talab va taklif muvozanati, ishlab chiqarish xarajatlari, iste'molchi ortiqchaligi kabi tushunchalar orqali bozor mexanizmlarini chuqur tushuntirib bergan. Ayniqsa, "Marshall xochi" modeli orqali bozor muvozanati grafik tarzda ifodalab, iqtisodiy nazariyani amaliy tahlilga yaqinlashtirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Marshall A. *Principles of Economics*. London: Macmillan and Co., 1890.

2. Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936.

3. Bozorboyev D. BOZOR IQTISODIYOTINING AFZALLIKLARI VA ZIDDIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982548> //Journal of International science

networks. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 6-9.

4. Bozorboyev D. DAROMAD O 'ZGARISHINING ISTE'MOLCHI TANLOVIGA TA'SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984894> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 10-13.

5. Bozorboyev D. ISTE'MOL VA JAMAG 'ARMANING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O 'ZARO BOG 'LIQLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982223> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-79.

6. Bozorboyev D. OLIGOPOLIYANING XUSUSIYATLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968981> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 63-67.

7. Bozorboyev D. RAQOBATNING MOHIYATI VA UNI HARAKATGA KELITIRUVCHI KUHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968914> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-77.

8. Bozorboyev D. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR UCHUN XALQARO SAVDONING YUTUQ VA ZARARLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968796> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 70-73.